

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19426060>

RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARNING SOHA KOMPITENSIYALAR BILAN BOG‘LIQ XUSUSIYATLARI

O‘rinova Feruza Uljayevna

Farg‘ona davlat universiteti

Maktabgacha ta‘lim kafedrası professori

pedagogika fanlari nomzodi

Qurbonova E‘zoxon Shermatjon qizi

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotanatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarning soha kompetensiyalari bilan o‘zaro bog‘liqligi hamda ularni tashkil etishda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish masalalari tahlil etilgan. Rivojlantiruvchi markazlar orqali bolalarda ijtimoiy-hissiy, nutqiy, bilish, jismoniy va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Shuningdek, turli yosh guruhlaridagi bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlariga mos ravishda ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Rivojlantiruvchi markazlar, soha kompetensiyalari, maktabgacha ta‘lim, yosh xususiyatlari, bolalar rivoji, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, nutq rivoji, bilish jarayonlari, ijodkorlik, pedagogik yondashuv, rivojlantiruvchi muhit.

Kirish

Maktabgacha ta‘lim muassalarida bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini rivojlanishi uchun juda katta e‘tibor berish bosqichida ularga qo‘yilgan talablarni hech qachon unutmaslik kerak. Chunki har qanday bolani yetuk bo‘lib tarbiyalashda davlatning ham katta vazifasi hisoblanadi. Bu masala bo‘yicha ham birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ham shunday ma‘noli so‘zlarni aytgan “Har qaysi

davlat, har qaysi millat o'z farzandlari qiyofasida, unib-o'sib kelayotgan yosh avlod timsolida shu xalqqa xos eng go'zal fazilatlarini namoyon etadigan, uning ezgu orzuniyatlarini amalga oshirishda mardlik va fidoyilik ko'rsatishga qodir bo'lgan o'z yurt tayanchi va suyanchini ko'rish tabiiydir" Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiya juda muhim omil sanaladi. Tarbiya maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nafaqat jamiyatimizda ham juda kerakli vosiya hisoblanadi. Fridrix Frebel o'z maktabini ochgan. Uning maktabini yoshi 250 yoshdan oshganiga qaramasdan, butun dunyo xotirasida qolgan va doimo hurmatda bo'lgan. Fridrix Frebel o'z maktabini "Bolalar bog'chasi" deb nomlanadi va o'zi nemis o'qituvchisi edi. Friedrich Frebel o'z maktabini 4 ta muassasa bo'limidan iborat bo'lishini takidlagan: Yosh bolalar tarbiyasi uchun namunali muassasa; Bolalar "bog'bon qizlar" ta'lim va tarbiya muassasasi; Foydali bolalar o'yinlarini tarqatish uchun muassasa; Ota-onalar, tarbiyachilar va bolalar bog'chasi tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi davriy muloqot;

Maktabgacha ta'lim va tarbiya berishda, ularni intellektual qobiliyatini rivojlanishida, umumiy maktab ta'limiga tayyorlashda maktabgacha ta'lim tashkilotini o'rni alohida o'rin tutadi. Maktabgacha ta'limda 3 yoshdan 7 yoshgacha ta'lim tarbiya olishda rivojlantiruvchi soha kompetensiyasi muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda bolalarni milliy-ma'naviy ruxda tarbiyalash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rivojlanuvchi soha kompetensiyasi bizning yurtimizda bo'libgina qolmay boshqa davlatlarda ham mavjud va ular ham juda rivojlangan. Masalan: Yaponiya davlatida rivojlanish soha kompetensiyasi 5 ta bo'lib, O'zbekistonning rivojlanuvchi soha kompetensiyasidan farq qiladi. Ular:

- Salomatlik va xavfsizlik;
- Til;
- His-tuyg'ularni ifodalash;
- Atrof muhit;
- Ijtimoiy munosabat;

Yaponiya maktabgacha ta'lim tizimida ham biznikiga o'xshash jihatlari ko'p ekan ammo nomlanishida farq qilar ekan. Har bir davlatda soha kompetensiyalariga

qo'yilgan talablar bor va shu talablar asosida maktabgacha ta'lim tashilotlari faoliyat olib boradi.

Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarizini shakilantirish kompetensiyasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi Yirik matorika; mayda matorika; sensomatorika; sog'lom turmush tarsi va xavfsizlik; Ijtimoiy – hissiy rivojlanish sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi: “Men” konsepsiyasi; Hissiyotlar va ularni boshqarish; Ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot; Bilish jarayonini rivojlantirish sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi: Intelektual – anglash malakalari; Elementar matematika malakalari; Tadqiqiy – bilish va samarali reflektiv faoliyat; Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi: Nutq va til; O'qish malakasi; Qo'l barmoqlari mayda mato'rikasi; Ijodiy rivojlanish sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi: Dunyoni badiiy tasavvur etish; Badiiy – ijodiy tasavvur Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar rivojlantiruvchi sohalar bo'yicha juda qulay faoliyat olib boradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat va nodavlat tarmoqlarini yanada kengaytirish, davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarini sog'lom raqobat muhitini shakllantirish sharoitlarni yaratish, davlat va xususiy sector sherikligi sharoitlarida maktabgacha ta'lim muassasalarining yangi shakillari joriy etish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish maqsadida ishlab chiqildi.

Maktabgacha talim tashkilotlarida bolalarning yosh xususiyatlari juda muhim sanaladi. Chunki har bir yosh davrida bolada turli xil o'zgarishlar bo'ladi, qiziqishlari, fikrlashlari, nutqi umuman boshqa-boshqa bosqichda bo'ladi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni guruhlariga bo'lib rivojlantiruvchi muhitni tashkil qilib faoliyat olib boriladi.

Kichik guruhlarda bolalar 3-4 yoshlar atrofida bo'lishadi. Ushbu yoshda bolalar qiziqishi juda yuqori bo'ladi. Hamma narsalarni qiziqish bilan o'rganishadi. Lekin bu yoshda bolalar diqqati juda tarqoq bo'ladi, bir narsaga jamlashi juda qiyin bo'ladi yoki jamlolmaydilar. Bolalar ko'p vaqtini asosan o'yin faoliyati tarzida o'tkazishadi.

Rivojlantiruvchi markazlarda bolalar oddiy vositalardan foydalanishadi: oddiy konstruktorlar, rasm chizish, sensor o'yinlar va rangli kub vositalaridan foydalaniladi. Rivojlantiruvchi markazlarda faoliyat asosan qisqa va sodda ko'rinishda bo'lib, ko'proq ko'egazmali qurollardan foydalaniladi. Bu davrda bolalar maktabgacha ta'lim muassasiga endigina moslashib ko'nikayotgan davrda bo'lishadi. Ularning asosiy faoliyati o'yin o'ynashdan iborat bo'ladi. 3-4 yoshli bolalar bir narsa bilan uzoq shug'ullanish qobiliyatiga ega bo'lmaydilar, ular juda tez charchab qoladi, qiziqishlari esa o'zgarib turadigan bo'ladi. Shuning uchun ham markazlardagi faoliyat qisqa muddatli o'yin faoliyati asosida bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi bola diqqatini jalb qilish uchun har xil rangdagi o'yinchoqlardan, rasmlardan foydalanadi. Ushbu yoshda bolalar nutqi juda tez rivojlanayotgan davrda bo'ladi, yangi-yangi so'zlarni o'rganadi, so'zlarni bir-biriga qo'shib oddiy gaplar tuzishni boshlaydi. "Til va nutq" markazida bolalar suratlarga qarab gaplashadilar, she'rlar yod olishadi, ertaklar tinglashadi, rasimga qarab suhbat olib boradilar.

O'rta guruh bolalari 4-5 yosh davrini o'z ichiga oladi. O'rta guruh bolalari kichik guruh bolalaridan ko'ra mustaqilroq bo'ladi, muloqotga kirishish ko'nikmasi, tasavvur qilish qobiliyati rivojlanish davrida bo'ladi. O'rta guruh rivojlantiruvchi markazlarda asosan bolalar qurish-konstruksiyalash va matematika, sa'nat, syujetli-rolli markazlarda ko'p ishlashadi. Bolalar o'rtoqlari bilan hamjihatlikda jamoada ishlash ko'nikmasini o'rganadi va mustaqil qaror qabul qilishni o'rgana boshlaydi. O'rta guruh bolalari diqqati uzoqroq turish xususiyatiga ega bo'ladi. Ular bir faoliyat turi bilan uzoqroq shug'ullana oladilar. O'rta guruh bolalari o'zlari mustaqil faoliyat turi bilan shug'ullanishga harakat qiladi. O'rta guruhlarda bolalarni nutqiy savodxonligi ancha rivojlana boshlaydi. Syujetli rolli markazlarda rollarni qiziqish bilan bo'lishib oladi.

Katta guruh bolalari 5-6 yoshlarni o'z ichiga oladi. Bu yoshda bolalar asosan mustaqil qaror qabul qilishga harakat qiladi. Bolalar osson o'yinlardan ko'ra murakkabroq o'yinlarni o'ynaydilar va murakkab topshiriqlarni bajaradi. Bolalar juda ko'p savollarni bera boshlaydi. Kichik guruhlarda bolalar asosan o'zi individual o'yin faoliyatida bo'lsa katta guruhlarda bolalar jamoa bo'lib o'ynaydilar. Katta guruhlarda

bolalar qurish- konstruktorlik va matematika,nutq va sa'nat markazida faol bo'lishadi. Katta guruhlarda bolalar mustaqil harakat qilishga harakat qilishadi.Bolalar murakkab tushunchalar,sonlar va harflar bilan tanisha boshlaydi.Tajribalar o'tkazishni yoqtirishadi. Katta guruh bolalari mantiqiy fikrlashi rivojlanadi, Diqqat va xotira juda ham rivojlanadi,tarbiyachi bitta topshiriq bersa oxiriga yetguncha bajarishga harakat qiladi.Bolalar maktabga tayyorlanishni boshlashadi. Katta guruhda bolalar asosan markazlarda faoliyat olib boradilar:

“Qurish-konstruksiyalash va matematika” markazida bolalar murakkab narsalar yasashadi,binolar qurishadi,uy maketlarini qurishadi,turli xil konstruktor materiallaridan foydalanadi,bolalar o'z loyihalarini ishlashga harakat qiladi.

Nutq markazida bolalar mustaqil ertak kitoblar o'qiydi,hikoya tuzadi,she'rlarni bemalol yod oladi.

“San'at” markazida bolalar mustaqil rasm chizadi,chizgan rasmlarini bo'yaydi,applikatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Loydan,plastlindan narsalar yasaydi,tasavvurlar kengayadi.

“Syujetli-rolli o'yin” markazida bolalar katta –katta rollarni bemalol o'ynaydi,turli xil kasblarni tasvirlashga harakat qiladi, ”Do'kon”, ”Shifokor”, ”Oshpaz” kabi rolli o'yinlarni o'ynaydilar.

“Ilm-fan va tabiat” markazida bolalar tajribalar o'tkazadi,O'simliklar ,hayvonlar,qushlarni kuzatadilar, tabiatda bo'ladigan o'zgarishlarni o'rganadi.

Bolaning individual-o'ziga xos xususiyatini bilish uchun temperamentning umumiy tiplari va bolaning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish metodikasini bilish muhim. Temperament-lotincha “temperamentum”, ya'ni ‘qismlarning bir-biriga munosabati” ma'nosini anglatib,shaxsning individual psixologik xususiyatlari majmuidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida asosan kun tartib namumaviy o'quv reja asosida yuritiladi

Xulosa.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarning tashkil etilishi zamonaviy pedagogik yondashuvlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur

markazlar ta'lim jarayonini integrativ tarzda tashkil etish, bolalarning individual qobiliyat va ehtiyojlarini inobatga olish hamda ularning faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, rivojlantiruvchi markazlar orqali bolalarda asosiy tayanch kompetensiyalar — ijtimoiy-hissiy, kommunikativ, bilish (kognitiv), jismoniy va ijodiy rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyati kengayadi.

Shu bilan birga, rivojlantiruvchi markazlarning samaradorligi bevosita bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish darajasiga bog'liq. Kichik yoshdagi bolalarda sezgi organlari orqali bilish, o'yin faoliyati va taqlid qilish ustuvor ahamiyat kasb etsa, o'rta yosh guruhida mustaqil faoliyat elementlari, oddiy tahlil va solishtirish ko'nikmalari shakllanadi. Katta guruh bolalarida esa mantiqiy fikrlash, ijodiy tafakkur, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda o'z faoliyatini rejalashtirish kabi murakkab kompetensiyalar rivojlanadi. Demak, rivojlantiruvchi markazlar mazmuni va metodikasi yosh bosqichlariga mos holda differensial yondashuv asosida tashkil etilishi zarur.

Ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan, rivojlantiruvchi markazlar faoliyati L.S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi", J.Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi hamda zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv tamoyillariga mos keladi. Ya'ni, bola rivoji faoliyat jarayonida, ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqada va mustaqil izlanish asosida amalga oshadi.

Xulosa qilib aytganda, rivojlantiruvchi markazlarning soha kompetensiyalari bilan uzviy bog'liqligi hamda ularni bolalarning yosh xususiyatlariga mos holda tashkil etish maktabgacha ta'lim samaradorligini oshirishning muhim pedagogik sharti hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida, bolalarning har tomonlama barkamol rivojlanishini ta'minlab, ularni keyingi ta'lim bosqichlariga puxta tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 2018-yil 30-sentabrda “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora –tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3955-son qarori
2. “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni.O‘RQ-637-son. 23.09.2020
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlanish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312- son Qarori.
4. E’zozxon Muzaffarovna Hamrayeva. Jizzax. [muzaffarovna85@gmail.com/](mailto:muzaffarovna85@gmail.com) Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari/ Academic Reserch in Educational Sciences.